

Collège de France, lo que ya de por sí es un trabajo arduo y complejo pero sobre todo novedoso y jamás visto en un libro sobre Foucault en habla hispana.

CAMILO SOTO SUÁREZ

POLÍTICA DE LA CRIMINOLOGÍA: UNA INTRODUCCIÓN. AUGUSTO JOBIM DO AMARAL. VALENCIA: TIRANT LO BLANCH, 2022.

Augusto Jobim do Amaral é professor do programa de Direito e de Filosofia na Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Seu trabalho recém traduzido para o espanhol – *Política da Criminologia* – é a culminação de anos de trabalho no campo da Criminologia Crítica Brasileira e do pensamento Abolicionista Penal.

Política da criminologia é uma tarefa incansável. É um modo de investigação que não permite ser medido pela conversão dos seus achados em políticas públicas. Ao invés disso, é guiado pela resistência em si, resistência às várias formas de práticas punitivas. Essa nova modalidade de pensamento pode servir como uma ferramenta para lutar contra a resignação e impotência que tomou conta de como a punição é entendida hoje. Política da Criminologia não é a relação entre política e criminalização, tampouco é uma aderência teórica à determinado tipo de projeto político. É, em primeiro plano, um estudo de como mudanças hierárquicas na criminologia e no estudo da punição, por razões políticas, tem mudado o discurso criminológico no espaço e no tempo. Esse primeiro plano, como o autor afirma, é de certa maneira limitado, à despeito disso, o conceito incorpora essa definição e vai além.

O termo “política da criminologia” é derivado de uma investigação proposta pelo filósofo Sandro Chignola, quando este discute a política da filosofia no trabalho de Foucault em seu livro: “Foucault além de Foucault: Uma Política da Filosofia (Foucault más allá de Foucault: una política de la filosofía), Criação Humana, 2020. Ele propõe que a neutralidade do

pesquisador deve ser encarada como um mito, o criminólogo crítico, assim como o filósofo crítico, não ocupa uma posição externalizada e privilegiada fora das relações de poder, pelo contrário, ele sabe seu lugar e seu potencial como estopim de uma ruptura, que não pode ser restringida pelos limites de uma teoria tradicional. Política da criminologia não é uma teoria no sentido tradicional, algo que define objetivos para a práxis, mas funciona como uma abstração tática, e ilumina um caminho que é sempre regional, sempre fragmentário e intrinsecamente incompleto, pois necessita dos focos de resistência para propor algum tipo de análise. Essa abstração é estruturada por alguns vetores.

O que falta na criminologia hoje? O primeiro vetor é precedido por essa questão, que coloca em voga qual papel o filósofo/ pesquisador deve ter. Amaral utiliza a narrativa de Foucault no que concerne os tipos de relação que os filósofos têm conjurado com o poder. Neste âmbito, são discutidas as figuras políticas do filósofo legislador e do filósofo pedagogo no contexto da criminologia brasileira. Ele conclui que o campo está imobilizado por uma modalidade de pensamento que é ordenada pelo primado de como as coisas deveriam ser. O perigo dessa aproximação, como explica Amaral, é que acabamos incorporando novas ideias não para criar uma nova relação de poder, mas para validar formas autoritárias que já estão minimamente sedimentadas.

A política da criminologia é um método que se aproxima da narrativa de Foucault sobre o filósofo cínico, aquele que pensa não para capturar a realidade, mas para assumir uma posição. Neste sentido, a política da criminologia é estabelecida como uma relação antípoda ao poder punitivo, nunca cessa de questionar, pois seu objetivo é desafiar as formas de

legitimação do poder punitivo. Como ela realiza este objetivo? Primeiro ela assume, baseada no conceito kantiano de *Aufklärung*, que a crítica deve ser entendida como crítica do presente. É uma negação de universais, e pode ser, por exemplo, uma negação da proposição de origens antigas das prisões ou estabelecimentos psiquiátricos, como fez Foucault durante seu trabalho nos anos sessenta e setenta.

A política da criminologia é arqueológica no seu método e genealógica na sua finalidade, optando por uma estruturação ancorada pelas camadas do conceito de *événementialisation* de Foucault, ao invés da dialética ou de modelos consensuais. A principal tarefa da política da criminologia é fomentar uma Guerra contra a naturalização das formas do poder punitivo. Essa tarefa é guiada por três pressupostos. O primeiro é que a punição deve ser entendida como um *dipositif*. Isso implica que o estudo de práticas punitivas não deve ser limitado ao estudo das ações do Estado, mas deve abarcar toda uma rede de elementos heterogêneos (discursivos e não discursivos) com funções estratégicas, situadas no cruzamento entre as relações de poder e saber, e que produz modos de subjetivação propondo *lignes de fuite*.

A segunda pressuposição tem relação com a forma que o poder é entendido. Na moldura da política da criminologia o autor faz uso da concepção foucaultiana de poder, propondo três mudanças. A primeira é o fato de que a análise de poder não deveria ser restrita à análise do poder estatal. A segunda é que deve ser possível correlacionar os embates do poder com seus modos de saber. E a terceira mudança é o fato de que estudar o poder significa o estudo das práticas de assujeitamento.

A terceira pressuposição dentro da política da criminologia é metodológica. Formas de resistência devem ser encaradas como o ponto inicial, dentro da abordagem

agonística foucaultiana, em relação aos seus efeitos biopolíticos e modos de *gouvernementalité*. O foco é depositado em lutas transversais, lutas imediatas e anárquicas, e em geral, lutas contra o governo da individualização. Nas palavras do autor, política da criminologia deve ser entendida como uma “atitude limite”, que incorpora os devires das minorias, como movimentos anti punitivistas, anti racistas feministas, LGBTQ+ e movimentos indígenas.

Em suma, a política da criminologia é uma denúncia da forma que as coisas estão postas, é uma ruptura que não se satisfaz criando prognósticos ou estabelecendo medidas para a reforma, mas sempre expande o pensamento para questionar o porque como nos tornamos quem somos, e porquê e como, em um cenário neoliberal nós não nos rebelamos e permanecemos dóceis. Confere uma especial atenção, acima de tudo, a uma filosofia das práticas do governo da punição como um bloqueio visível que traça a distância entre os governados e os que governam.

Bibliografía

AMARAL, Augusto Jobim do. *Política de La Criminología: una introducción*. Augusto Jobim do Amaral. Tirant Lo Blanch, Valencia, 2022.

CHIGNOLA, Sandro. *Foucault além de Foucault. Uma política da Filosofia*. Criação Humana, Porto Alegre, 2020.

SAMUEL MEDEIROS ANDREATTA